

Le Modèle des Aions

de 1986 - 2013 - 2022 : <https://modeledesaisons.fr/index.htm>

Joël Croissant

6 Février 2022

LA CONSTANTE DE HUBBLE

Table des matières

Introduction

I. Les rayons de l'univers en cosmologie

- 1 - Le rayon de Hubble
- 2 - Le rayon holographique de F.M. Sanchez

II. La constante de Hubble

- 1 - Définition et formule de calcul
- 2 - Les valeurs expérimentales
- 3 - La tension cosmologique

III. Explication des écarts sur la constante de Hubble

- 1 - Calcul du rapport de mesure
- 2 - Interprétation de la tension
- 3 - Calcul de la vitesse cosmique par la constante de Hubble
- 4 - Recalcul direct du potentiel cosmique par la constante de Hubble

Conclusion

Références

Introduction :

Nous avons déjà prouvé que le Big-Bang est le résultat de l'observation du **temps qui passe** à l'échelle de l'Univers et qu'il ne peut pas être question d'une explosion rendue impossible par la trop grande masse de l'Univers.

Nous allons commencer par exposer les connaissances actuelles sur le rayon de Hubble et ceux associés par le modèle du Big-Bang en les ressituant dans leur ensemble par nos propres remarques.

Ensuite nous pourrons montrer en quoi consiste la tension sur la détermination de la valeur de la constante de Hubble.

Puis fort de notre hypothèse nous calculerons quelle modification il faut apporter au 2 modèles antagonistes d'aujourd'hui pour les consolider afin de donner une seule valeur à H_0 .

Cette démonstration nous permettra de finalement recalculer la vitesse cosmique avec à rebours une nouvelle estimation de la valeur limite du potentiel dans l'Univers.

I. Les rayons de l'univers en cosmologie

1 - Le rayon de Hubble

Sachant d'abord que la valeur R_0 du rayon de Hubble de l'Univers observé et indiquée aujourd'hui dans wikipédia (1) est :

$$R_0 := 13,798 \quad \text{Milliards d'al}$$

Puisqu'une année lumière (2) vaut : $a_l := 9,460730472580800 \cdot 10^{15}$ mètres

alors le rayon de l'univers est : $R_0 := 13,798 \cdot a_l \cdot 10^9 = 1,30539159060670 \cdot 10^{26}$ mètres

mais conservons la valeur $R_0 := 13,798$ Milliards d'al

Utilisons donc d'abord ce lien sur l'horizon cosmologique (3) afin d'essayer de comprendre le point de vue du modèle standard.

La distance de l'horizon cosmologique se calcule avec une formule du type intégrale. Dans la section sur les cas particuliers nous trouvons pour le paramètre $w = 1/3$ une taille correspondante "exactement" au rayon de Hubble. Appelons celui-ci R_h sachant qu'il est théoriquement calculé et égale numériquement au R_0 indiqué ci-dessus, soit :

$$R_h := R_0 = 13,7980000000000 \quad \text{Milliards d'al}$$

2 - Le rayon holographique de F.M. Sanchez

Dans son site internet Jupyter-Notebook to Practice Physical Constants Ratios (4) Francis Michel Sanchez indique en methode 1 le calcul simplissime ci-dessous de R_h que nous nommerons alors R_s , le rayon de Hubble holographique.

Prenons les valeurs numériques des constantes suivantes :

$c := 299792458$ m/s la vitesse de la lumière dans le vide

$h := 6,6260701 \cdot 10^{-34}$ la constante de Planck en joule seconde

et sa valeur réduite :

$\hbar := \frac{h}{2 \cdot \pi} = 1,05457180968841 \cdot 10^{-34}$ en joule seconde

$G := 6,67430 \cdot 10^{-11}$ la constante gravitationnelle de Newton en $m^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

Soient aussi les masses au repos des principales particules complémentaires autrement dites 3 universaux :

$m_e := 9,109383701 \cdot 10^{-31}$ kg la masse de l'électron

$m_p := m_e \cdot 1836,15267343 = 1,67262192358908 \cdot 10^{-27}$ kg la masse du proton

$m_n := m_e \cdot 1838,68366173 = 1,67492749794583 \cdot 10^{-27}$ kg la masse du neutron

Alors la formule simplissime donne le rayon R_s tel que :

$$R_s := \frac{2 \cdot \hbar^2}{G \cdot m_e \cdot m_p \cdot m_n} = 1,30585150664802 \cdot 10^{26} \quad \text{mètres}$$

$$R_s := \frac{R_0}{a_l \cdot 10^9} = 13,8028613163926 \quad \text{Milliards d'al}$$

Le rapport de proportion avec R_h est alors proche de 1 ce qui indique un calcul presque juste :

$$\frac{R_h}{R_s} = 0,999647803721190$$

Cette méthode donne donc R_0 avec 3 chiffres significatifs après la virgule ! Les autres méthodes issues de "Universe Horizon Radius calculus in 3 minutes (4)" donnent aussi des valeurs proches mais celle-ci à la propriété de donner une valeur sans charge ou plutôt avec une charge neutre puisque m_e est compensée par m_p et m_n est neutre. Ainsi la masse se rapportant au rayon R_s a des chances d'être neutre aussi.

II. La constante de Hubble

1 - Définition et formule de calcul

L'observation d'un effet Doppler astronomique lié à l'éloignement, D , de l'astre observé a donné lieu à la loi de Hubble. Ainsi plus l'astre observé est éloigné et plus la vitesse de recul ou fuite, v , est élevée selon la constante de Hubble H_0 . La loi de Hubble peut donc s'écrire :

$$v = H_0 \cdot D$$

Malheureusement compte-tenu des dimensions astronomiques de l'Univers il est nécessaire de dimensionner cette vitesse avec une unités d'autant plus grande : soit le kilomètre par seconde et par Mégaparsec. Soit l'unité :

$$\text{km.s-1.Mpc-1}$$

Calculons d'abord ce que vaut 1 mégaparsec, Mpc, à partir du parsec, pc, lui-même fonction de l'unité astronomique, ua :

$$ua := 1,49597870 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

$$pc := \frac{648000}{\pi} \cdot ua = 3,08567756705283 \cdot 10^{16} \text{ m}$$

$$Mpc := pc \cdot 10^6 = 3,08567756705283 \cdot 10^{22} \text{ m}$$

Comme la constante H_0 s'exprime aussi en kilomètre alors pour une valeur arbitraire de 70 nous pouvons calculer la distance en mètres représentée par H_0 pour 1 seconde, soit :

$$H_0 := \frac{70 \cdot 10^3}{Mpc} = 2,26854551322606 \cdot 10^{-18} \text{ m.s-1}$$

Ainsi pour une distance égale au rayon de l'Univers et exprimé en mètre alors nous pouvons calculer la distance de fuite à la vitesse de la lumière, C , et qui sera :

$$R_0 := 13,798 \cdot al \cdot 10^9 = 1,30539159060670 \cdot 10^{26} \text{ mètres}$$

$$D := \frac{R_0}{C} \cdot H_0 = 0,987796776353146 \text{ mètres}$$

Pour D soit de 1 mètre il faudrait que la vitesse de la lumière soit plus basse, soit C_x telle que :

$$C_x := R_0 \cdot H_0 = 296134023,587386$$

Dans ce cas pour que C_x soit égale $C = 299792458 \text{ m.s-1}$ alors il faudrait que soit R_0 , soit H_0 soit plus élevée soient les deux. Supposons que ce soit H_0 seule qui soit plus élevée alors elle devrait valoir :

$$H_0 := \frac{C}{R_0} = 2,29657108378235 \cdot 10^{-18} \text{ m.s-1}$$

Soit en changeant l'unité :

$$H_0 := H_0 \cdot \frac{Mpc}{10^3} = 70,8647787436941 \text{ km.s-1.Mpc-1}$$

Nous avons choisi pour l'Univers le rayon cité en référence sur wikipédia, mais nous pouvons tout aussi bien refaire ce calcul avec le rayon de l'Univers calculé par Francis Michel Sanchez. Ce qui va donner une valeur très proche :

$$R_S := \frac{2 \cdot hbar^2}{G \cdot m_e \cdot m_p \cdot mn} = 1,30585150664802 \cdot 10^{26} \text{ mètres}$$

$$H_S := \frac{C}{R_S} = 2,29576223999262 \cdot 10^{-18} \text{ m.s-1}$$

Soit en changeant l'unité :

$$H_S := H_S \cdot \frac{Mpc}{10^3} = 70,8398204323218 \text{ km.s-1.Mpc-1}$$

Contrairement à la théorie du Big-Bang le modèle des Aions indique que la distance H_0 ou H_S est celle qui est perdue de part le passage du temps. Cette déperdition traduit que le temps est consommateur d'énergie et que les évènements sont ainsi "mémorisés" dans l'espace par l'écoulement du temps.

2 - Les valeurs expérimentales

Différentes méthodes de mesure de H_0 donnent des valeurs assez disparates. Le diagramme suivant tiré de wikipédia indique quelques mesures représentatives :

Source : Hubble's law From Wikipedia, the free encyclopedia - 21st century measurements (5)

Deux groupes de mesures se distinguent par leurs méthodes et leurs outils et nous citons ci-dessous les plus emblématiques et parmi les plus précises (6) :

- la mesure par le Fond Diffus Cosmologique suite à l'étude de l'ESA par la mission du satellite Planck établies en 2018 :

$$H_f := 67,4 \quad \text{km.s-1.Mpc-1} \quad \text{avec un taux d'erreur de} \quad \pm 0,5$$

$$H_{f1} := H_f - 0,5 = 66,900 \quad \text{km.s-1.Mpc-1}$$

$$H_{f2} := H_f + 0,5 = 67,900 \quad \text{km.s-1.Mpc-1}$$

- la mesure par des échelles de distance des Céphéïdes plus précises publiée par Adam Riess et son équipe en Mars 2019 :

$$H_c := 74,03 \quad \text{km.s-1.Mpc-1} \quad \text{avec un taux d'erreur de} \quad \pm 1,43$$

$$H_{c1} := H_c - 1,43 = 72,600 \quad \text{km.s-1.Mpc-1}$$

$$H_{c2} := H_c + 1,43 = 75,460 \quad \text{km.s-1.Mpc-1}$$

3 - La tension cosmologique

On le voit ces valeurs ont des degrés de précision qui excluent qu'elles puissent être fausses l'une l'autre c'est ce que l'on appelle La tension cosmologique à 9% car le rapport des valeurs donne :

$$\frac{H_c - H_f}{H_c} \cdot 100 = 8,95582871808726 \quad \text{soit 9 pourcent}$$

A ce jour la science officielle admet ne pas avoir d'explication à donner sur cet écar d'où la tension. Nous allons donner une interprétation issue directement du Modèle des Aions en remarquant d'abord que :

$$\frac{H_c}{H_o} = 1,04466564790605 \quad \text{à peut près égal à} \quad \frac{H_o}{H_f} = 1,05140621281445$$

$$\frac{H_c}{H_s} = 1,04503370488814 \quad \text{à peut près égal à} \quad \frac{H_s}{H_f} = 1,05103591145878$$

L'image ci-dessous indique l'amplitude de cette tension et les principales valeurs prises dans notre étude :

Source : Nouvelle mesure de la constante de Hubble plus précise, et plus différente (7)

Les valeurs différentes qui sont obtenues proviennent des façons de la calculer. Dans un cas par une mesure quasi-directe : vitesse avec distance et dans l'autre cas en analysant les fluctuations du fond diffus cosmologique et en appliquant les règles du modèle pour en déduire H_0 .

L'hypothèse que nous allons pouvoir vérifier ci-dessous consiste à faire intervenir la vitesse déplacement de l'Univers dite aussi vitesse cosmique, pour compenser accommoder la tension sur la constante H_0 en H_c et H_f :

III. Explication des écarts sur la constante de Hubble

1 - Calcul du rapport de mesure

Le système dont on va mesurer la vitesse de fuite V peut être considéré comme un système fermé dans le quel il y a conservation de la quantité de mouvement. Soit pour 2 vitesses distinctes V et V_0 l'égalité :

$$M \cdot V = M_0 \cdot V_0 \qquad \frac{M}{M_0} = \frac{V_0}{V}$$

Pour la même raison, le système étant fermé, il y a aussi conservation de l'énergie des masses M et M_0 . Soit pour 2 vitesses distinctes V et V_0 l'égalité :

$$M \cdot C^2 = M_0 \cdot C_0^2 \qquad \frac{M}{M_0} = \frac{C_0^2}{C^2}$$

puisque $M \neq M_0$ alors vrai seulement si $V \neq V_0$ et / ou $C \neq C_0$

Alors c'est que la variation de vitesse de fuite est proportionnelle à la variation du potentiel local C^2 de la mesure.

$$\frac{V_0}{V} = \frac{C_0^2}{C^2}$$

Ainsi selon que l'objet de la mesure fuit de l'observateur ou qu'au contraire il vient vers l'observateur alors il faut tenir compte du rapport des potentiels soit dans un sens ou soit dans l'autre sens.

2 - Interprétation de la tension

De part le modèle des Aions nous avons déjà calculé un potentiel relatif au Monde Parfait, c'est à dire l'Univers hors de sa limite et qui à pour valeur numérique C_0 (8) :

$$C_0 := 306835888,89$$

Dans le cas de la mesure des Céphéides ces étoiles fuient l'observateur mais le calcul ne déduit pas la vitesse cosmique ce qui majore alors le résultat et on peut écrire :

$$H_C \cdot \frac{10^3}{\text{Mpc}} \cdot R_0 \cdot \left(\frac{C}{C_0} \right)^2 = 298969656,285165$$

Dans le cas de la mesure par le Fond Diffus les rayonnements cosmiques viennent vers l'observateur mais le calcul n'ajoute pas la vitesse cosmique ce qui minore alors le résultat et on peut écrire :

$$H_F \cdot \frac{10^3}{\text{Mpc}} \cdot R_0 \cdot \left(\frac{C_0}{C} \right)^2 = 298690265,312203$$

On remarque alors que, sans trucage, les valeurs sont très semblables et ceci ne peut pas être le fruit du simple hasard !

$$\frac{H_C}{H_F} = 1,09836795252226$$

Corrélativement nous pouvons recalculer la valeur de C_0 , soit C_x , si nous appliquons l'égalité suivante :

$$H_C \cdot \frac{10^3}{\text{Mpc}} \cdot R_0 \cdot \left(\frac{C}{C_x} \right)^2 = H_F \cdot \frac{10^3}{\text{Mpc}} \cdot R_0 \cdot \left(\frac{C_x}{C} \right)^2$$

$$\frac{H_F}{H_C} = \left(\frac{C}{C_x} \right)^2 \cdot \left(\frac{C_x}{C} \right)^2$$

$$C_x^4 = C^4 \cdot \frac{H_C}{H_F} \qquad \text{soit} \qquad C_x := \sqrt[4]{\frac{H_C}{H_F}} \cdot C = 306907616,305784$$

Simplement la vitesse cosmique est dirigée de l'intérieur de l'Univers vers l'extérieur et vient s'ajouter ou se retrancher à l'observation selon que celle-ci mesure un objet qui fuit ou qui s'approche de l'observateur.

Selon les configurations de Hf et Hc alors nous pouvons calculer des valeurs d'encadrement :

$$Cx1 := 4 \sqrt[4]{\frac{Hc1}{Hf1}} \cdot C = 305983725,915378$$

$$Cx2 := 4 \sqrt[4]{\frac{Hc2}{Hf1}} \cdot C = 308953680,828866$$

$$Cx3 := 4 \sqrt[4]{\frac{Hc1}{Hf2}} \cdot C = 304850852,984779$$

$$Cx4 := 4 \sqrt[4]{\frac{Hc2}{Hf2}} \cdot C = 307809811,949000$$

Le potentiel limite Co est donc nécessairement compris entre les 2 valeurs les plus extrêmes :

$$Cx3 := 4 \sqrt[4]{\frac{Hc1}{Hf2}} \cdot C = 304850852,984779$$

$$Cx2 := 4 \sqrt[4]{\frac{Hc2}{Hf1}} \cdot C = 308953680,828866$$

$$Co = 306835888,890000$$

La moyenne géométrique de ces valeurs extrêmes est alors très proche de Co :

$$\sqrt{Cx3 \cdot Cx2} = 306895410,740316$$

3 - Recalcul de la vitesse cosmique par la constante de Hubble

La vitesse de déplacement de l'Univers ou vitesse cosmique peut se déduire de la relation des potentiels :

$$Vc^2 = Co^2 - C^2$$

$$Vc := \sqrt{Co^2 - C^2} = 65366236,2174438$$

$$Vx := \sqrt{Cx^2 - C^2} = 65702108,5872939$$

$$\frac{Vc}{Vx} = 0,994887951436082$$

4 - Calcul direct du potentiel cosmique par la constante de Hubble

$$Hg := \sqrt{Hf \cdot Hc} = 70,6372564586140$$

$$\sqrt{\frac{Hc}{Hg}} \cdot C = 306907616,305784$$

$$\sqrt{\frac{Hg}{Hf}} \cdot C = 306907616,305784$$

Qui est bien compris entre Cx3 et Cx2.

Conclusion :

Les expériences les plus récentes et les plus précises de mesure de la constante de Hubble fournissent des preuves pour valider le potentiel et la vitesse cosmiques :

$$\begin{array}{lcl}
 C_0 := 306895410 & & C_0 := 306835888,89 \\
 V_C := 6,5702108 \cdot 10^7 & \text{proches de} & V_C := 6,74768516 \cdot 10^7
 \end{array}$$

La tension sur les mesures de la constante cosmologique est levée car un groupe d'expérience mesure la vitesse cosmique dans le sens de l'observation et l'autre groupe dans le sens contraire.

Finalement il n'existe donc qu'une seule valeur pour H_0 , à condition de faire évoluer les règles de calcul en prenant en compte la vitesse cosmologique et cette valeur est bien environ celle déterminée par Francis Michel Sanchez :

$$H_0 = 70,8398204323218 \quad \text{km.s}^{-1}.\text{Mpc}^{-1}$$

Enfin l'hypothèse du Monde Parfait s'en trouve conforté ainsi que la numérisation de la matière exposée sur le document : "Les particules numériques" du site le Modèle des Aions.

La mise en orbite récente du télescope spatial James Webb ainsi que la prochaine mission Euclide devraient être à même de conforter et d'affiner les résultats présentés ci-dessus, à condition que l'hypothèse du Monde Parfait et de la vitesse cosmique soit admise, ce qui est loin d'être le cas à ce jour. Néanmoins nous sommes maintenant convaincus que ce sera le cas, sous une forme ou sous une autre, car on ne cache pas la vérité indéfiniment sous un tapis sans que cela ne finisse par se voir.

Références :

- (1) : "https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_Hubble"
- (2) : "<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e-lumi%C3%A8re>"
- (3) : "https://fr.wikipedia.org/wiki/Horizon_cosmologique"
- (4) : "<https://nbviewer.org/github/LaGuer/Jupyter-Notebook-Practice-Physical-Constants-Ratios/blob/master/Jupyter-Notebook%20Practice%20Physical%20Constants%20Ratios.ipynb>"
- (5) : "https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law#Observed_values_of_the_Hubble_constant"
- (6) : "<https://popsiences.universite-lyon.fr/ressources/le-telescope-hubble-30-annees-dobservations-pour-eclairer-le-cote-sombre-de-lunivers/>"
- (7) : "<https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2019/04/nouvelle-mesure-de-la-constante-de.html>"
- (8) : "<https://modeledesaiions.fr/articles.php?pg=art15>"